

Stimuleren van het Wetenschapscommunicatie- Ecosysteem - Volle Kracht Vooruit

Dit onderzoek is gefinancierd door de Europese Unie. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Agentschap. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverstrekende instantie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Beleidsnota citeren:

Magalhães, J and Mendoza I (2025). Boosting the Science Communication Ecosystem in Europe – full steam ahead. COALESCE project (grant agreement No 101095230), funded by the European Union. doi: <https://zenodo.org/records/14771424>

Auteurs (alfabetische volgorde, gelijke bijdrage)

Joana Magalhães (SFC), Isabel Mendoza (UVEG)

Recensenten en medewerkers

Angela Monasor (FECYT), Cintia Refojo (FECYT), Aoife Taylor (TCD)

Eindbeoordeling

Charlotte Bruns (EUR), Jason Pridmore (EUR), Rosa Arias (SFC)

Ondersteund door alle voormalige SwafS-19-coördinatoren en COALESCE-partners

Jason Pridmore (TRESKA), Joseph Roche (GlobalScape), Carolina Moreno (CONCISE), Annika Wolf (PARCOS), Willemine Willems (ReThink), Alessandra Fornetti (QUEST), Elisabetta Tola (ENJOI), Rosa Arias (NEWSERA)

1 Introduction

Wetenschapscommunicatie, of wecom, speelt een cruciale rol in het informeren van de samenleving, het bevorderen van wetenschappelijke geletterdheid, het stimuleren van dialoog en burgerparticipatie, [het vergroten van het publieke vertrouwen in de wetenschap](#) en het waarborgen van democratische samenlevingen. Hoewel onderzoek de vele voordelen heeft aangetoond, **belemmeren factoren op individueel, institutioneel en structureel niveau de volledige benutting van het potentieel ervan. Deze factoren beïnvloeden de effectiviteit en motivatie van diverse groepen**, van onderzoekers tot wetenschapscommunicatie-professionals, maar ook publieke en private organisaties, financiers, onderzoeksmanagers, journalisten en lokale gemeenschappen. Het door Horizon Europe gefinancierde [COALESCE](#)-project, met als hoofddoel de oprichting van het [Europees Competentiecentrum voor Wetenschapscommunicatie](#), zal gedurende zijn looptijd participatieve en op bewijs gebaseerde beleidsaanbevelingen formuleren, gericht op het bevorderen van de rol van

wetenschapscommunicatie binnen de R&I-systemen en op de noodzaak van duurzame ondersteuning van de praktijk en professionalisering ervan.

Deze beleidsnota is een samenvoeging en overzicht van de belangrijkste bevindingen van de zusterprojecten van [Science with and for Society \(SwafS-19\)](#) ([QUEST](#), [CONCISE](#), [NEWSERA](#), [GlobalSCAPE](#), [RETHINK](#), [PARCOS](#), [ENJOI](#) en [TRESCA](#)), gefinancierd in het kader van het H2020-programma, om de rol van wetenschapscommunicatie te evalueren en heronderzoeken. De inzet van deze zusterprojecten en hun leden om een gezamenlijke nalatenschap te behouden, vormde de basis voor het COALESCE-project. **De hier verzamelde bevindingen en aanbevelingen komen overeen met die van gerenommeerde organisaties/overheidsinstanties** op internationaal niveau, zoals Science Europe¹, de OECD² and het JRC³, en op nationaal niveau, zoals de Spaanse

¹ Science Europe (2022). Position Statement "Science Communication for Greater Research Impact", <https://doi.org/10.5281/zenodo.6645074>.

² OECD (2023). "Communicating science responsibly", OECD Policy Briefs, No. 2, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5c3be7ce-en>.

³ Smillie, L. and Scharfbillig, M., (2024). Trustworthy Public Communications, Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/695605, JRC137725.

Stichting voor Wetenschap en Technology (FEYT)⁴ en de Duitse federale overheid⁵.

We laten ook zien welke rol wetenschapscommunicatie kan spelen en bijdragen aan de uitvoering van de [ERA-beleidsagenda](#) (2022-2024), met name aan ERA-acties 14 (wetenschap dichterbij de burgers brengen) en 17 (gericht op het creëren van geloofwaardige carrièrepaden in het brede veld van onderzoeksmanagement), de [4 ERA-acties die zijn voorgesteld voor 2025-2027](#), de 6 prioriteiten van de Europese Commissie [voor 2019-2024](#), en zijn afgestemd op de [politieke richtlijnen voor de Europese Commissie 2024-2029](#), van de herkozen EU-voorzitter Ursula von der Leyen.

Recentelijk hebben rapporten van Draghi⁶, Letta⁷ and Heitor⁸ de dringende noodzaak benadrukt om het concurrentievermogen van de EU te versterken door prioriteit te geven aan onderzoek en innovatie (R&I). Zij schetsten ambitieuze visies voor de koers en financiering van het volgende R&I-*framework programme* (FP10). Hoewel een van de aanbevelingen in het rapport van Heitor was om "een **Raad voor Maatschappelijke Uitdagingen op te richten** om belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, in lijn met de strategische prioriteiten van de EU en in

⁴ FECYT (2024). Conclusiones "El Futuro de la Comunicación Científica", <https://comunicacioncientifica.fecyt.es/actualidad/conclusiones-de-el-futuro-de-la-comunicacion-cientifica>

⁵ German Bundestag (2024). "Systematically and comprehensively strengthening science communication" <https://dserver.bundestag.de/btd/20/106/2010606.pdf>

⁶ Draghi, M. (2024). The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe. https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en

⁷ Letta, E. (2024). Much more than a market – Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens. <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>

⁸ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation (2024). Align, act, accelerate – Research, technology and innovation to boost European competitiveness, Publications Office of the European Union, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236>

samenwerking met filantropie en het maatschappelijk middenveld", hebben deze rapporten de rol van maatschappelijke betrokkenheid, wetenschapscommunicatie en journalistiek niet duidelijk geïntegreerd en/of erkend, terwijl deze juist essentieel zijn om effectief in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en daadwerkelijke impact te realiseren voor burgers.

Wij zijn van mening dat de aanbevelingen in dit rapport enkele lacunes aan het licht kunnen brengen en de noodzakelijke structurele veranderingen, erkenning en financiering kunnen stimuleren. **Het bevorderen van impactvol onderzoek, praktijk en innovatie in wetenschapscommunicatie en samenwerking** tussen de betrokken beroepsgroepen binnen de lidstaten kan de **concurrentiekracht van de EU en haar toptalent** op een duurzame manier verder versterken, terwijl tegelijkertijd een **betrouwbaar ecosysteem voor zinvolle burgerparticipatie wordt gecreëerd**. We mogen niet vergeten dat dit in de huidige geopolitieke context en polarisatie, in een tijd van voortdurende polycrises zoals die met betrekking tot klimaat, gezondheid of AI, bijzonder relevant is. Aanvallen op de academische vrijheid en wetenschappelijke organisaties kunnen het vertrouwen en de democratie ondermijnen^{9,10}, terwijl een actieve publieke betrokkenheid bij de wetenschap het vertrouwen kan vergroten, kritisch denken kan bevorderen en kan bijdragen aan de strijd tegen desinformatie.

⁹ DeLong, K., et al. (2024). Policy Brief on excellent science communication for urgent societal challenges. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11082053>

¹⁰ Moreno-Castro, C., et al. (2025). Strategies to address critical challenges to effective science-society relations, including misinformation and trust. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13309683>

2 Belangrijkste bevindingen

2.1 Redenen voor effectieve wetenschapscommunicatie

- **Bevordert democratie en een geïnformeerde samenleving:** wetenschapscommunicatie helpt democratische processen te verbeteren door ervoor te zorgen dat het publiek goed geïnformeerd is over wetenschappelijke ontwikkelingen en ondersteunt op bewijs gebaseerd beleid.
- **Verhoogt de wetenschappelijke geletterdheid en het bewustzijn:** effectieve wetenschapscommunicatie vergroot het bewustzijn en begrip van wetenschappelijke concepten bij het brede publiek.
- **Brengt persoonlijke en professionele voldoening:** onderzoekers en communicatoren vinden vaak persoonlijke voldoening en professionele tevredenheid in het communiceren van wetenschap.
- **Trekt financiering en samenwerking aan:** deelname aan wetenschapscommunicatie kan financieringsmogelijkheden aantrekken en wetenschappelijke samenwerking bevorderen.

- **Verruimt de carrièremogelijkheden:** nieuwe functies in wetenschapscommunicatie bieden onderzoekers alternatieve carrièrepaden, waaronder rollen als bemiddelaar bij de betrokkenheid van stakeholders. Professionals in wetenschapscommunicatie kunnen het analytisch denken, empathie en creatief denken bij het publiek bevorderen door wetenschap toegankelijk, herkenbaar en boeiend te maken – drie van de 26 essentiële vaardigheden die worden benadrukt in het [Future of Jobs Report 2023](#) van het World Economic Forum. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de ERA-beleidsagenda – Actie 17, die de erkenning van het beroep van onderzoeksmanager bevordert.

- **Betrekt burgers bij de wetenschap:** participatieve, gemeenschapsgedreven en burgerwetenschappelijke initiatieven versterken de publieke betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de ERA-beleidsagenda – Actie 14, die wetenschap dichterbij de burgers brengt.

- **Bevordert vertrouwen:** nieuwe mediaformats, inclusieve vertegenwoordiging van diverse onderzoekers en professioneel begeleide wetenschapscommunicatie en -journalistiek kunnen betrouwbare en verantwoorde communicatie bevorderen, desinformatie

teengaan en een constructieve dialoog stimuleren. De Global Alliance for Public Relations and Communication Management [sprak](#) in juli 2024 de Verenigde Naties toe en onderschreef een wereldwijde oproep om "Verantwoorde Communicatie" vast te stellen als Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG18).

- **Bevordert wetenschappelijke vooruitgang:** participatieve benaderingen in wetenschapscommunicatie kunnen een paradigmaverschuiving teweegbrengen door actief luisteren en samenwerking tussen onderzoekers en diverse belanghebbenden mogelijk te maken. Dit opent het proces van kennisgeneratie voor nieuwe perspectieven en onderzoeksvragen die aansluiten bij de huidige maatschappelijke behoeften.
- **Leidt tot innovatie:** diverse door de EU gefinancierde projecten stimuleren de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van wetenschapscommunicatie en -journalistiek. Deze kunnen leiden tot toegankelijker en betrokken wetenschappelijke inhoud en datavisualisatie, waardoor het publiek zich meer bewust wordt van wetenschappelijke kwesties en beter onderbouwde besluitvorming mogelijk wordt. Het [ENJOI-observatorium](#) bevat bijvoorbeeld een reeks prototypes die kunnen leiden tot nieuwe instrumenten en toepassingen.
- **Bevordert diversiteit, intersectionaliteit en inclusie in wetenschapscommunicatie, en pakt tegelijkertijd historische vooroordelen aan:** initiatieven die gebaseerd zijn op de volgende leidende principes bieden mogelijkheden om onze samenlevingen te weerspiegelen: 1- reageren op verzoeken van diverse gemeenschappen en culturen (responsiviteit); 2- diversiteit als leidend principe toepassen (bronnen, inhoud, distributiemodel); 3- een betrokkenheidsstrategie plannen voor de gehele levenscyclus van wetenschappelijk onderbouwde informatie; 4- de lens van intersectionaliteit hanteren; 5- de impact van kolonialisme op het wetenschappelijke ecosysteem aanpakken en 6- oplossingen/benaderingen onderzoeken die mensen in staat stellen om actie te ondernemen.

2.2 Barrières voor effectieve wetenschapscommunicatie

De belangrijkste belemmeringen voor effectieve wetenschapscommunicatie en de impact ervan zijn in te delen op drie niveaus: organisatorisch, omgevings- en individueel niveau.

2.2.1 Organisatorisch niveau

- **Gebrekkige strategische en institutionele ondersteuning en structurele financiering:** wetenschapscommunicatie krijgt

vaak een lagere prioriteit van onderzoeksinstituten en financieringsinstanties, wat resulteert in onvoldoende ondersteuning. Financieringsregelingen houden zelden rekening met de tijd, het budget, de specialistische expertise en andere middelen die essentieel zijn voor impactvolle initiatieven op de lange termijn. Daarnaast bemoeilijken complexe bestuursstructuren en uiteenlopende beleidsmaatregelen in lidstaten de coördinatie van wetenschapscommunicatie. Vaak krijgt communicatie van wetenschap (methoden, processen, academisch systeem, onderzoeksagenda, enz.) binnen instellingen een ondergeschikte rol ten gunste van de promotie van individuele onderzoeksresultaten en het vergroten van de eigen zichtbaarheid. Om een meer betekenisvolle impact te creëren, zouden instellingen echter prioriteit moeten geven aan inter-institutionele samenwerking boven concurrentie, waarbij de nadruk ligt op collectieve wetenschappelijke prestaties in plaats van individuele reputatie-opbouw. Ten slotte kan een gebrek aan interne richtlijnen ter bescherming van wetenschappelijke organisaties en wetenschappers de publieke participatie of de media-/sociale media-aandacht belemmeren als gevolg van intimidatie en aanvallen die voortkomen uit desinformatie en polarisatie.

- **Gebrek aan opleidingsmogelijkheden, vaardigheden en competenties:** er is geen formele opleiding in wetenschapscommunicatie binnen STEAM-opleidingen, noch zijn er mogelijkheden voor levenslang leren die onderzoekers in alle carrièrefasen voorbereiden op het betrekken van en communiceren met verschillende doelgroepen. Veel onderzoekers missen formele training in wetenschapscommunicatie, open science of onderzoeksintegriteit, wat resulteert in een gebrek aan zelfvertrouwen en effectiviteit in hun communicatie. Bovendien is er een algemene behoefte toekomstbestendige vaardigheden, zodat professionals in wetenschapscommunicatie zich kunnen bijscholen in een snelgroeïende digitale samenleving met behulp van AI-ondersteunde tools, factchecking, en gemeenschapsgedreven en participatieve methoden en hun maatschappelijke impact.

2.2.2 Omgevingsniveau

- **Bepaalde toegankelijkheid:** mogelijkheden zijn voornamelijk beschikbaar voor een minderheid, zoals universiteitsmedewerkers of werknemers van grote bedrijven met gespecialiseerde afdelingen.
- **Exclusiviteit en beperkt bereik van publiek:** Wetenschapscommunicatie-initiatieven slagen er vaak niet in om een divers publiek te bereiken en blijven beperkt tot specifieke groepen met interesse in wetenschap of mensen met bepaalde demografische kenmerken zoals sociaaleconomische status of opleidingsniveau. Tegelijkertijd wordt de wetenschappelijke gemeenschap gezien als een exclusieve

omgeving die gedomineerd wordt door westerse, witte perspectieven, wat bredere publieke participatie en diverse rolmodellen kan belemmeren.

- **Gebrek aan gebruiksvriendelijke tools:** er is een gebrek aan tools en processen beschikbaar voor het publiek om toegang te krijgen tot de vrij beschikbare data en deze te interpreteren.

2.2.3 Individueel niveau

- **Beperkte professionele erkenning, gebrek aan duidelijke loopbanen en stabiele banen:** het ontbreken van stabiele en professionele banen in de wetenschapscommunicatie belemmert de ontwikkeling van een toegewijd personeelsbestand in de wetenschapscommunicatie en de professionalisering ervan, wat inherent gevolgen kan hebben voor vrouwen¹¹. Bovendien belemmeren beperkte stimulansen en erkenning voor onderzoekers hun deelname aan wetenschapscommunicatie-activiteiten. Zowel [DORA](#) als [CoARA](#) bevinden zich nog in een vroeg stadium en er zijn duidelijke meetinstrumenten nodig voor een "teamgerichte wetenschappelijke aanpak". Hoewel de Europese Commissie werkt aan het [Europees competentie-framework voor onderzoekers](#) en het [Europees competentie-framework voor onderzoeksmanagers](#), voor de nieuwe Europese Research Area, in het kader van ERA-actie 17, met gedefinieerde vaardigheden en competenties, zijn we nog ver verwijderd van een duidelijk en specifiek loopbaanpad voor wetenschapscommunicatie.
- **Tijdgebrek en bureaucratische lasten:** onderzoekers worden geconfronteerd met aanzienlijk tijdgebrek en administratieve lasten, waardoor ze zich beperkt met wetenschapscommunicatie bezig kunnen houden. Hoewel niet alle onderzoekers voorbestemd zijn om aan wetenschapscommunicatie te doen, moeten er maatregelen worden genomen om de toegang tot verschillende wetenschaps-gerelateerde carrières buiten academisch onderzoek te garanderen, waaronder carrières met een focus op wetenschapscommunicatie.
- **Angst voor misverstanden en diskreditering:** zorgen over misverstanden bij het publiek of minachting door collega's, of het instabiele en gepolariseerde politieke klimaat van het land, weerhouden onderzoekers ervan deel te nemen aan wetenschapscommunicatie. Deelname aan dergelijke activiteiten kan immers als

¹¹ Wilkinson, C., et al. (2022). Roles, incentives, training and audiences for science communication: perspectives from female science communicators JCOM 21(04), A04. <https://doi.org/10.22323/2.21040204>

onprofessioneel worden beschouwd, als een afwijking van strenge academische normen, of leiden tot intimidatie, wat mogelijk een bredere verspreiding en impact van wetenschappelijke kennis beperkt.

3 Beleidsaanbevelingen

1. **Professionaliseer wetenschapscommunicatie door institutionele steun in de hele EU te versterken:** stimuleer een verschuiving in de organisatiecultuur richting duurzame steun en financiering van wetenschapscommunicatie, onderzoek en innovatie; faciliteer kennisuitwisseling en mogelijkheden voor wederzijds leren.
2. **Integreer wetenschapscommunicatie, publieke betrokkenheid en maatschappelijke impact in onderzoeksportfolio's:** integreer (op bewijs gebaseerde) wetenschapscommunicatie-activiteiten en impactbeoordeling in de evaluatie- en financieringscriteria voor onderzoeksinstellingen, projecten en individuele onderzoekers. Definieer belangrijke indicatoren en stimulansen voor beloning en erkenning op meerdere niveaus, waarbij een genderperspectief wordt geïntegreerd in monitoring- en evaluatieprocessen.
3. **Ondersteun loopbaantrajecten binnen publieke R&I-organisaties en zelfstandige professionals in wetenschapscommunicatie en journalistiek:** verbeter de arbeidsomstandigheden van professionele wetenschapscommunicatoren en journalisten, evenals interdisciplinaire profielen in onderzoeksteams, om innovatieve, hoogwaardige en betrouwbare communicatie te waarborgen. Ondersteun bijscholing en het verwerven van nieuwe competenties die inspelen op de snel veranderende maatschappelijke uitdagingen en de digitale transformatie.
4. **Ontwikkel infrastructuur, training, richtlijnen en hulpmiddelen om toekomstbestendige vaardigheden te bevorderen:** creëer infrastructuur voor capaciteitsopbouw, ontwikkel en/of bied trainingen op maat aan die aansluiten op de behoeften van verschillende professionele profielen, rekening houdend met sociaal-demografische kenmerken zoals gender¹² en intersectionaliteit. Bevorder richtlijnen voor effectieve interactie tussen wetenschap en media en andere belanghebbenden, evenals specifieke protocollen voor het omgaan met intimidatie, integriteit en ethiek op het gebied van wetenschapscommunicatie. Faciliteer de toegang tot hoogwaardige bronnen, tools en content over wetenschapscommunicatie die meerdere culturele contexten en talen vertegenwoordigen.
5. **Versterk het open science-beleid en maak open data de norm voor elke instelling:** verbeter de gelijke toegang en transparante praktijken voor het delen van

¹² Revuelta, G. et al. (2023). La comunicación científica en España. FECYT <https://doi.org/10.58121/gvn9-h856>;

gegevens tot instrumenten voor publieke betrokkenheid en wetenschappelijke bronnen voor diverse doelgroepen, en neem een internationale gedragscode voor transparantie aan die door alle platforms en media moet worden gebruikt.

6. **Bevorder de samenwerking tussen onderzoekers en beleidsmakers:** bied hulpmiddelen, richtlijnen en specifieke programma's voor wetenschapscommunicatie die effectief kunnen worden ingezet om de wisselwerking tussen wetenschap en beleid te bevorderen, wetenschapsvoorlichting te stimuleren en beleid te ontwikkelen dat gebaseerd is op bewijs.
7. **Bevorder de dialoog tussen onderzoekers en burgers:** stimuleer participatieve initiatieven die de dialoog tussen onderzoekers en burgers bevorderen, waardoor wederzijds begrip en vertrouwen worden versterkt. Ondersteun bottom-up, door de gemeenschap of burgers gedreven initiatieven op het gebied van wetenschapscommunicatie die wederzijds voordeel opleveren, directer inspelen op maatschappelijke behoeften en de toegang tot kennis vergemakkelijken.
8. **Ondersteun de samenwerking tussen onderzoekers en journalisten en tussen verschillende sectoren:** stimuleer de samenwerking tussen onderzoekers, communicatoren, beleidsmakers, de media en de private sector om het wederzijds vertrouwen te vergroten en de impact en het bereik van de wetenschap te verbeteren door middel van kwalitatief hoogwaardige wetenschapscommunicatie, publieke betrokkenheid en journalistiek.

9. **Ondersteun fact-checking en betrouwbare wetenschappelijke informatie:** moedig initiatieven aan om feiten te controleren, desinformatie aan te pakken en accurate en betrouwbare informatie en betrouwbare bronnen te verspreiden.

10. **Stimuleer de valorisatie van kennis op het gebied van wetenschapsgedcommunicatie en journalistiek ten behoeve van de maatschappij en de markt:** moedig innovatie aan, de oprichting van nieuwe bedrijven en duurzame bedrijfsmodellen die voortvloeien uit projecten (waaronder ontwikkelingen in digitale mediaplatformen, AI-gebaseerde tools, kunst- en wetenschapsactiviteiten, enz.), waardoor nieuwe markten en werkgelegenheid ontstaan.

4 Slotopmerkingen

Verschillende belanghebbenden, waaronder financiers en beleidsmakers op verschillende bestuursniveaus, spelen een **cruciale rol bij het versterken van wetenschapscommunicatie in Europa** door de strategieën uit te voeren die in dit beleidsdocument worden beschreven. Om vertrouwen, wetenschappelijke geletterdheid en democratische betrokkenheid te bevorderen, is het essentieel om wetenschapscommunicatie prioriteit te geven binnen institutionele en financieringskaders. Dit houdt in dat **wetenschapscommunicatie moet worden geïntegreerd** in criteria voor onderzoeksevaluatie, dat loopbaantrajecten voor professionals moeten worden ondersteund en dat er gelijke toegang tot opleiding en middelen moet worden gewaarborgd.

Investerings in participatieve, inclusieve en op bewijs gebaseerde initiatieven voor wetenschapscommunicatie kunnen de **kloof tussen wetenschap en maatschappij overbruggen**, waardoor burgers weloverwogen beslissingen kunnen nemen en actief kunnen bijdragen aan de vorming van onderzoeksagenda's. Daarnaast zal het bevorderen van samenwerking tussen verschillende sectoren en het ondersteunen van factchecking-initiatieven desinformatie tegengaan en ervoor zorgen dat **wetenschapscommunicatie transparant en geloofwaardig blijft**.

Uiteindelijk kunnen financiers, beleidsmakers en besluitvormers, door structurele, omgevings- en individuele belemmeringen aan te pakken, een **ecosysteem creëren waarin wetenschapscommunicatie floreert en bijdraagt aan maatschappelijke veerkracht, innovatie en vertrouwen in de wetenschap**. In een cruciaal moment, waarin de vaststelling van het FP10-programma en -budget een belangrijke mijlpaal is voor de toekomst van onderzoek en innovatie in Europa, moet de inzet voor deze acties worden gewaarborgd om gemeenschappen te versterken, wetenschappelijke vooruitgang te bevorderen en op bewijs gebaseerde beleidsvorming te stimuleren.

5 Methodology

In de periode 2019–2023 voerden de 8 zusterprojecten van SwafS–19 verschillende participatieve oefeningen uit (co-creatiesessies, burgerconsultaties, enz.), en bereikten ze meer dan 3.000 mensen in de EU (Oostenrijk, Hongarije, Estland, België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, Zweden, Nederland), het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten. Een overzicht hiervan is te vinden in Tabel 1. Tot de betrokkenen behoorden burgers, onderzoekers,

beleidsmakers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, journalisten en professionals in wetenschapscommunicatie. Dit leidde tot inzicht in de stand van zaken in wetenschapscommunicatie en een algemeen beeld van de erkenning, financiering en professionalisering ervan. De analyse van alle beleidsnota's en aanbevelingen die door deze projecten zijn opgesteld, vormt de basis voor dit document.

Tabel 1. Overzicht van de onderzoeksmethodologie.

	Soort onderzoek	SwafS–19 project	Aantal deelnemers	Landen
Participatie Quadruple Helix–stakeholders (NEWSERA Labs)	Kwalitatieve focusgroepen op locatie	NEWSERA	240	ES, PT, IT, BE
Burgerparticipatie	Burgerraadpleging	CONCISE	1297 (representatieve steekproef)	ES, PT, IT, SK, PL
Stakeholderparticipatie	Kwalitatieve focusgroepen op locatie	ENJOI	180	ES, PT, IT, BE
Stakeholderparticipatie	Enquête, longitudinaal dagboekonderzoek en overlegsessies met belanghebbenden	GlobalSCAPE	1046	EU+
Stakeholder participatie (ReThinker Labs)	Kwalitatieve focusgroepen op locatie	ReThink	100	VK, NL, SE, PO, SE, IT, PT
Stakeholderparticipatie	Kwalitatieve interviews en bureauonderzoek	TRESCA	60	AU, NL, ES, HU
Stakeholderparticipatie	Kwalitatieve online focusgroepen en online enquêtes	QUEST	160	EU+
Burgerparticipatie	Burgerraadpleging	PARCOS	500	FI, VK, BE

6 References

NEWSERA

Magalhães J, Leguina L, Elorza A, Lacunza I, Luís C, Navalhas I, Pelacho M, Giardullo P, Citarella MA, Tola E, Arias R. (2023) [NEWSERA Policy Brief 2. \(D5.4\)](#). NEWSERA project. EU Horizon 2020, GA No 873125.

Elorza, A., Leguina, L., Lacunza, I., Arias, R., Magalhães J. (2021). [Re-thinking Science Communication: Take-away Ideas for Citizen Science Initiatives](#). EU Horizon 2020, GA No 873125.

TRESCA

Gábor Szüdi, Pamela Bartar and Sara Degli-Esposti (2022) [EU Policy Brief: Science Communication in Support of Evidence-Based Policy-Making](#). TRESCA project. EU Horizon 2020, GA No 872855.

QUEST

Matteo Di Rosa, Claudia Iasillo, Ilda Mannino, Alessandra Fornetti, Enrico Costa, Roberta Villa, & Fabiana Zollo. (2021) [D4.4: Recommendations on Policies and Incentives for Quality Science Communication](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for EU Policy-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Governance of Research Institutions](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Media Decision-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Museums Governance and Museum Associations](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

GlobalSCAPE

GLOBALSCAPE project (2023) [Supporting Global Science Communication: A White Paper on Recommended Next Steps](#). GLOBALSCAPE project. EU Horizon 2020, GA No 101006436.

ParCOS

Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2021). [First policy brief deliverable 7.4](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

PARCOS Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2022) [Final policy brief deliverable 7.8](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

ENJOI

ENJOI project (2023) [Short policy brief RP2: How to support a healthy communication environment? Effectively combating global challenges with good science communication and journalism](#). ENJOI project. EU Horizon 2020, GA No 101006407.

RETHINK

Roedema T, Rerimassie V & Kupper F (2020) [Incentive and Disincentive Structures for R&I Stakeholders to Engage in SciComm](#). Deliverable 2.1. RETHINK project. EU Horizon 2020, GA No 824573.

CONCISE

Llorente, C and Revuelta, G (2020) [Hurdles and incentives to science communication in Europe](#). CONCISE project. EU Horizon 2020, GA No 824537.

7 Projectdetails

PROJECTNAAM Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe (COALESCE)

PARTNERS

COALESCE PROJECT WEBSITE

<https://coalesceproject.eu>

EUROPEAN COMPETENCE CENTRE FOR SCIENCE COMMUNICATION WEBSITE

<https://scicommcentre.eu/>

Voor meer informatie, neem contact op met: info@coalesceproject.eu

Sluit je aan bij onze Community of Practice:

